

MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS APLICADOS NA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA DO RESERVATÓRIO PEDRO MOURA, EM BELO JARDIM-PE

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIANTES APLICADOS EN EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA DEL EMBALSE DE PEDRO MOURA, EN BELO JARDIM, PE

MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS APPLIED IN THE ANALYSIS OF RAW WATER QUALITY FROM THE PEDRO MOURA RESERVOIR, IN BELO JARDIM, PE

Silvanete Severino da Silva¹, Tereza Amélia Lopes Cizenando Guedes Rocha², Jorge Manuel G. P. Isidoro³, Rafael Oliveira Batista⁴

¹Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE/UABJ), Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

²Doutoranda em Manejo de Solo e Água pela UFERSA, Docente do IFPA, Campus Parauapebas-PA, Brasil, Tereza.Cizenando@ifpa.edu.br, 0000-0003-2926-4109;

³Doutorado em Engenharia Civil, Professor Coordenador no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, Investigador do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Faro, Portugal, jisidoro@ualg.pt, 0000-0002-6901-5652;

⁴Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, Brasil, rafaelbatista@ufersa.edu.br, 0000-0002-3083-6808⁴.

Eixo Temático III – Tecnologias para Abastecimento de Água

Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático III – Tecnologías de Abastecimiento de Agua

Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo del agua para consumo humano.

Thematic Axis III – Water Supply Technologies

Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.

RESUMO

A gestão da qualidade da água (QA) para abastecimento público é um desafio central em regiões semiáridas, devido à escassez hídrica e à irregularidade pluvial. Objetivou-se com este estudo avaliar a QA bruta do reservatório Pedro Moura, em Belo Jardim, Pernambuco, Brasil, utilizando métodos estatísticos multivariados para identificar os principais fatores que influenciam sua dinâmica temporal e fornecer subsídios técnicos para a gestão hídrica sustentável. A pesquisa utilizou dados secundários de monitoramento da água bruta, abrangendo cinco anos (2020–2024), e incluiu análises de parâmetros físico-químicos, nutrientes, metais e cianobactérias. A análise estatística envolveu a Análise de Componentes Principais (*Principal Component Analysis* - PCA) e Análise de Agrupamentos (*Cluster Analysis*), permitindo avaliar a variabilidade temporal e identificar grupos de anos com perfis limnológicos semelhantes. A PCA foi eficaz na redução da dimensionalidade, com os três primeiros componentes explicando 93,95% da variância. O Componente 1, evidenciando o gradiente entre mineralização e aporte de metais e matéria orgânica, enquanto os Componentes 2 e 3 destacaram a influência do pH, nutrientes e fluoreto. A análise de agrupamento revelou dois clusters distintos, refletindo a influência dos regimes de precipitação pluvial sobre a QA. Os resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo e da gestão adaptativa para garantir a sustentabilidade do abastecimento público em condições de variabilidade climática do semiárido pernambucano.

Palavras-chave: Recursos hídricos, saneamento básico, semiárido pernambucano.

RESÚMEN

La gestión de la calidad del agua (QA) para el abastecimiento público es un reto fundamental en las regiones semiáridas, debido a la escasez de agua y a la irregularidad de las precipitaciones. El objetivo de este estudio fue evaluar la QA bruta del embalse Pedro Moura, en Belo Jardim, Pernambuco, Brasil, utilizando métodos estadísticos multivariados para identificar los principales factores que influyen en su dinámica temporal y proporcionar subsidios técnicos para la gestión sostenible del agua. La investigación utilizó datos secundarios de monitoreo del agua bruta, que abarcaron cinco años (2020-2024), e incluyó análisis de parámetros físico-químicos, nutrientes, metales y cianobacterias. El análisis estadístico incluyó el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis de conglomerados, lo que permitió evaluar la variabilidad temporal e identificar grupos de años con perfiles limnológicos similares. El PCA fue eficaz en la reducción de la dimensionalidad, ya que los tres primeros componentes explicaron el 93,95 % de la varianza. El componente 1 puso de manifiesto el gradiente entre la mineralización y el aporte de metales y materia orgánica, mientras que los componentes 2 y 3 destacaron la influencia del pH, los nutrientes y el fluoruro. El análisis de agrupamiento reveló dos clústeres distintos, lo que refleja la influencia de los regímenes de precipitaciones sobre la calidad del agua. Los resultados refuerzan la importancia del monitoreo continuo y la gestión adaptativa para garantizar la sostenibilidad del abastecimiento público en condiciones de variabilidad climática del semiárido de Pernambuco.

Palabras clave: Recursos hídricos, saneamiento básico, región semiárida de Pernambuco.

ABSTRACT

Water quality (WQ) management for public supply is a key challenge in semi-arid regions due to water scarcity and irregular rainfall. The objective of this study was to evaluate the raw WQ of the Pedro Moura reservoir in Belo Jardim, Pernambuco, Brazil, using multivariate statistical methods to identify the main factors that influence its temporal dynamics and provide technical support for sustainable water management. The research used secondary raw water monitoring data covering five years (2020–2024) and included analyses of physical-chemical parameters, nutrients, metals, and cyanobacteria. The statistical analysis involved Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis, allowing the evaluation of temporal variability and the identification of groups of years with similar limnological profiles. PCA was effective in reducing dimensionality, with the first three components explaining 93.95% of the variance. Component 1 highlighted the gradient between mineralization and the input of metals and organic matter, while Components 2 and 3 highlighted the influence of pH, nutrients, and fluoride. Cluster analysis revealed two distinct clusters, reflecting the influence of rainfall regimes on water quality. The results reinforce the importance of continuous monitoring and adaptive management to ensure the sustainability of public water supply under conditions of climate variability in the Pernambuco semi-arid region.

Keywords: Water resources, basic sanitation, Pernambuco semiarid region.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade da água (QA) para abastecimento público é uma preocupação central, especialmente em regiões semiáridas, onde a disponibilidade hídrica é limitada e irregular. O reservatório Pedro Moura, em Belo Jardim, Pernambuco, constitui uma importante fonte

regional, mas sua água bruta sofre influências antrópicas e naturais, decorrentes do lançamento de efluentes, alteração ao uso do solo, fenômenos de eutrofização e também de um regime hidrológico com elevada variabilidade, podendo comprometer o tratamento da água e a sustentabilidade do abastecimento.

Estudos sobre QA realizados nas regiões semiáridas do Brasil têm evidenciado a ocorrência de salinização secundária e seus impactos no solo, bem como avaliações da QA de rios em municípios no Estado da Bahia, onde à pressão antrópica sobre os mananciais que intensifica processos de salinização, eutrofização e mobilização de metais (Pessoa; Orrico; Lordêlo, 2018; Saraiva Filho e Bonilla, 2022). Trabalhos de autores brasileiros que adotam técnicas estatísticas multivariadas demonstram a eficácia de abordagens como PCA e análise de agrupamentos na avaliação da QA. Por exemplo, na Bacia do Baixo Acaraú (Ceará), a PCA identificou quatro componentes responsáveis por 82,1% da variância da qualidade superficial (Silva et al., 2007). Da mesma forma, em microbacias do semiárido potiguar, PCA e análise fatorial revelaram os principais atributos que determinam a aptidão das águas para irrigação (Oliveira Júnior et al., 2021). Essas evidências reforçam o valor metodológico da estatística multivariada para ajudar a decifrar os processos que afetam mananciais em regiões áridas e semiáridas.

Nesse contexto, objetivou-se com presente estudo avaliar a QA bruta do reservatório Pedro Moura, em Belo Jardim-PE, por meio da aplicação de métodos estatísticos multivariados, buscando identificar os principais fatores que influenciam sua dinâmica temporal e fornecer subsídios técnicos para a gestão hídrica sustentável no semiárido pernambucano.

2. METODOLOGIA

O estudo é observacional, retrospectivo e quantitativo, com delineamento analítico-descritivo, utilizando dados secundários de monitoramento da água bruta do reservatório Pedro Moura, em Belo Jardim-PE. A cidade, com 79.507 habitantes (IBGE, 2022), é abastecida parcialmente por esse reservatório, que integra a Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca, uma das mais importantes de Pernambuco, com 3.447 km² de área e 320 km de extensão.

Os dados de QA foram fornecidos pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), abrangendo uma série temporal de cinco anos, de 2020 a 2024. As análises laboratoriais que deram origem a esses dados seguiram os procedimentos padronizados

descritos no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA/AWWA/WEF, 2023).

As análises de qualidade da água (QA) contemplaram parâmetros organolépticos e físico-químicos (pH, turbidez, cor aparente e condutividade), íons majoritários (alcalinidade, cálcio, magnésio, cloretos e sulfatos), nutrientes (amônia, nitrito, nitrato e fósforo) e micropoluentes inorgânicos (fluoreto). Como parâmetro biológico, foi analisado o total de cianobactérias. Esses parâmetros foram selecionados por sua relevância no diagnóstico da QA bruta, abrangendo desde indicadores básicos de potabilidade até contaminantes específicos que podem comprometer a eficiência dos processos de tratamento e a segurança do abastecimento. A utilização de métodos padronizados garante confiabilidade, rastreabilidade e comparabilidade dos resultados, possibilitando uma avaliação consistente do manancial estudado.

Foram avaliados os parâmetros metais (alumínio, bário, boro, cobre, ferro, manganês e zinco) monitorados no reservatório, cuja presença pode estar associada a processos geogênicos, ou a fontes antrópicas, como atividades agrícolas e descargas industriais.

As amostras foram submetidas à digestão ácida nítrica (SM 3030), seguida da determinação elementar por ICP-OES (SM 3120) ou ICP-MS (SM 3125), técnicas de alta sensibilidade para quantificação multielementar. Em alguns casos, o ferro total também foi analisado por espectrofotometria com fenantrolina (SM 3500-Fe B).

Os resultados foram expressos em $\mu\text{g/L}$ ou mg/L , com os respectivos limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) documentados para assegurar a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados obtidos. Para a avaliação da comunidade de cianobactérias, os gêneros foram identificados e quantificados seguindo o método de contagem de fitoplâncton descrito no *Standard Methods* (SM 10200).

As amostras foram inicialmente preservadas com lugol acético e, em seguida, submetidas à sedimentação em câmara de Utermöhl por um período de 10 a 24 horas. A contagem das células foi realizada em microscopia invertida com aumento mínimo de $400\times$. O total de cianobactérias foi calculado pela somatória das densidades de todos os gêneros identificados e quantificados.

Foram analisadas 22 variáveis em um intervalo de 5 anos (2020-2024). Os dados foram submetidos à análise de agrupamento, realizando análise de classificação utilizando a distância euclidiana, como coeficiente de similaridade, e o algoritmo *Ward's method*, como método de

Manganês; NH₃ – amônia; NO₃⁻ – nitrato; NO₂⁻ – nitrito; pH - Potencial hidrogeniônico; SO₄²⁻ – sulfato; Tot. ciano – total de cianobactérias; Turb. – turbidez; Zn²⁺ - Zinco.

Fonte: Autoria própria (2025).

O Componente 1 (PC1), responsável por 53,23% da variância, evidenciou um gradiente claro entre variáveis de mineralização e salinidade (SO₄, NO₂⁻, B, Mg²⁺, Cl⁻ e NO₃⁻) e variáveis associadas a condições redutoras, aporte de metais e matéria orgânica (Ba, Turbidez, Mn⁺, Ca²⁺, NH₃, Cor e Alcalinidade). Esse padrão sugere que a principal variação da QA está relacionada à interação entre processos de mineralização geogênica, como dissolução de minerais e evapoconcentração típicos de regiões semiáridas, e processos de mobilização redutora, que favorecem a liberação de metais e aumentam a carga orgânica. Resultados semelhantes foram observados por Hammoumi et al. (2024) em águas superficiais do Canal de Nador, Marrocos, onde a PCA destacou que o componente principal agrupou variáveis relacionadas tanto à mineralização natural quanto à presença de metais e nutrientes associados a processos redutores e poluição difusa. Tal convergência reforça que a PCA é eficiente para identificar gradientes hidrogeoquímicos que refletem a interação entre processos geogênicos e de mobilização redutora, permitindo compreender a dinâmica da QA em diferentes contextos geográficos e climáticos.

O Componente 2 (PC2), que explicou 24,12% da variância, apresentou correlações positivas com F⁻, Zn²⁺, Al³⁺ e P e negativas com pH, CE e cianobactérias totais, apontando para um fator limnológico distinto relacionado à dinâmica de nutrientes e ao balanço ácido-básico. A literatura confirma a relevância do fósforo como nutriente-chave no desencadeamento de florações de cianobactérias, cuja abundância também depende de condições físico-químicas, como condutividade e pH (Zhang et al., 2024). A correlação negativa com cianobactérias sugere que, no reservatório estudado, o equilíbrio entre nutrientes e acidez desempenha papel crucial na regulação da comunidade fitoplanctônica.

Por sua vez, o Componente 3 (PC3), responsável por 16,60% da variância, com 69,83 do total (Figura 1B), mostrou correlação positiva com F⁻ e negativa com Fe⁺ e pH, indicando um processo independente que pode estar associado à mobilização diferencial de elementos-traço e à solubilidade influenciada por variações de pH. Estudos apontam que a especiação de metais como ferro está fortemente condicionada ao regime redox e ao pH, podendo gerar variações significativas mesmo em escalas locais (Zhu et al., 2018).

Em relação ao Grupo II (2022 e 2023), a coesão observada entre os dois anos mais chuvosos do período (723 mm e 693,4 mm, respectivamente) sugere que a QA foi fortemente influenciada por eventos de precipitação pluvial extrema. A pluviosidade excepcional pode ter provocado um aporte expressivo de material alóctone por meio do escoamento superficial, incluindo sedimentos, nutrientes e matéria orgânica, resultando em alterações nos parâmetros de turbidez, condutividade e concentração de compostos dissolvidos. A semelhança entre os perfis de 2022 e 2023 indica a persistência de impactos limnológicos prolongados, como modificações na circulação da coluna d'água e o favorecimento de determinados grupos de organismos. Esses resultados vão ao encontro do que foi reportado por Almeida (2021) e Pereira et al. (2021), os quais destacaram que a ocorrência de eventos pluviométricos intensos em regiões semiáridas intensifica o aporte de sedimentos e nutrientes aos reservatórios, promovendo alterações significativas na QA e evidenciando o papel central da precipitação pluvial na configuração das características limnológicas.

Por outro lado, o Grupo I (2020, 2021 e 2024) refletiu condições de QA associadas a contextos de precipitação pluvial mista. A formação desse agrupamento, que inclui um ano seco (2020) e anos relativamente úmidos (2021 e 2024), evidencia que o volume total de chuvas, por si só, não constitui o fator exclusivo na determinação da QA. A similaridade entre esses anos sugere que o reservatório apresenta um perfil limnológico mais próximo de suas condições médias de operação, no qual as respostas a períodos de estiagem (484 mm em 2020) ou de pluviosidade moderada (652,8 mm em 2024) são menos pronunciadas do que aquelas provocadas por eventos extremos. Nesse sentido, os resultados corroboram as considerações de Moreira et al. (2023), ao reforçarem que a magnitude da precipitação pluvial exerce papel central na configuração da QA, mas seus efeitos são modulados pelo contexto hidrológico e pela resiliência do sistema aquático.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da QA do Reservatório Pedro Moura ao longo de cinco anos demonstrou que as suas condições limnológicas são governadas por uma complexa, mas compreensível, interação de fatores ambientais.

A PCA se mostrou uma ferramenta essencial, revelando que a variabilidade da QA é regida por múltiplos processos independentes. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, o Componente 1, responsável por mais da metade da variância, descreveu um claro

gradiente entre a mineralização e o aporte de metais e matéria orgânica. Além disso, os Componentes 2 e 3 revelaram a influência de fatores secundários cruciais, como a dinâmica do pH e a concentração de fluoreto e de determinados nutrientes. A expressiva variância acumulada pelos três primeiros componentes (93,95%) confirma que esses processos são os principais determinantes da QA no reservatório. Em complemento, a análise de agrupamento evidenciou que a QA não é uniforme ao longo do tempo, mas varia em resposta direta aos ciclos climáticos da região do Semiárido. A formação de grupos distintos entre os anos reflete a resposta do reservatório a diferentes regimes de precipitação pluvial, seja em anos de seca ou de eventos pluviométricos extremos.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. G. de. *Impactos da eutrofização na disponibilidade hídrica de reservatórios no semiárido brasileiro*. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/62456>. Acesso em: 7 set. 2025.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA – APAC. Dados pluviométricos do estado de Pernambuco: média anual de precipitação. Recife: APAC, 2025. Disponível em: <http://www.apac.pe.gov.br>. Acesso em: 7 set. 2025.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION – APHA; AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION – AWWA; WATER ENVIRONMENT FEDERATION – WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24. ed. Washington, D.C.: APHA, AWWA, WEF, 2023.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA. Dados de monitoramento de água bruta do Reservatório Pedro Moura (Belo Jardim–PE), 2020–2024. Dados internos cedidos pela instituição. Recife: COMPESA, [s.d.].

HAMMOUMI, D.; AL-AIZARI, H. S.; ALARAIDH, I. A.; OKLA, M. K.; ASSAL, M. E.; AL-AIZARI, A. R.; MOSHAB, M. S.; CHAKIRI, S.; BEJJAJI, Z. Seasonal variations and assessment of surface water quality using Water Quality Index (WQI) and Principal Component Analysis (PCA): a case study. *Sustainability*, v. 16, n. 13, p. 5644, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16135644>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. *Censo Demográfico 2022: População e Domicílios – Primeiros Resultados. Belo Jardim (PE)*. Disponível em: <ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Populacao_e_domicilios_Primeiros_resultados/Resultados_da_2a_apuracao_20231027/POP2022_Municipios_Primeiros_Resultados_20231222.pdf>. Acesso em: 7 set. 2025.

IKEJIRI, M. S. *Aplicação da análise de componentes principais na avaliação da qualidade da água do reservatório Tanque Grande, Guarulhos – SP*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Brasil, São Paulo, SP, 2017. Disponível em: <https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/items/31ce26d4-53d4-4f35-b747-4c63cf89a313/full>. Acesso em: 7 set. 2025.

MOREIRA, C. V. M.; COSTA, M. R. A. da; BECKER, V. *Impacts of extreme precipitation events in water quality: a scientometric analysis in global scale = Impactos de eventos extremos de precipitação na*

